

Burr, Elisabeth (24.08.2002): „«Computerphilologie». Auf dem Weg zu einem europäischen, mehrsprachigen Studiengang“ (unveröffentlichte Originalfassung von Burr, Elisabeth (2002): „Sprachen als Goldmine Europas. Auf dem Weg zu einem mehrsprachigem europäischen Studiengang“, in: *Forum Forschung* 2002/2003. Themenheft: Kommunikation, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg 62-66).

«Computerphilologie»

Auf dem Weg zu einem europäischen, mehrsprachigen Studiengang

Elisabeth Burr

1. Die Sprachen sind Europas Goldmine

In den Händen der USA sind direkt oder indirekt nicht nur die wichtigsten Institutionen, die das *World Wide Web* betreiben, wie die *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), sondern auch die die Sprachen betreffenden Internet Technologien, die die Grundlage für viele strategisch überaus wichtige Produkte und Dienstleistungen sind: z.B. für Betriebssysteme, Suchmaschinen, für Fernstudium und -unterricht, den elektronischen Handel, die Copyright-Industrie etc. Rechnet man nach José Antonio Millán (2001: 134) nur einmal die Kosten der einzelnen Sprachtechnologien zusammen, die den derzeit ca. 61 Millionen spanischsprachigen Internetnutzern und -nutzerinnen den Zugriff auf diese Produkte und Dienstleistungen erlauben, so kommen die USA allein damit auf einen jährlichen Umsatz von fast 3 Milliarden Euro, wobei die Spracherkennungstechnologien noch gar nicht berücksichtigt sind. Nach Millán (2001: 140) sind diese Kosten die Mautgebühr, die für den Zutritt zu den Netzen und damit zu den Autobahnen, auf denen die digitalen Güter und Dienstleistungen bewegt werden, entrichtet werden muss. Nicht die Technologien als solche, sondern die Kontrolle, die sie über die Sprachen erlauben, sind also die Grundlage der ökonomischen, sozialen und politischen Vormachtstellung der USA.

Sind aber die Sprachen der eigentliche Mehrwert der Internettechnologien, dann bedeutet dies für Europa zweierlei. Wollen die europäischen Länder nicht riskieren, sich schon bald die Nutzung ihrer eigenen Sprachen im Internet erkaufen zu müssen, dann müssen sie verstärkt in den Bereich der Sprachtechnologien investieren. Zudem müssen sie endlich erkennen, dass Europa mit seinen vielen Kulturen und Sprachen auf einer wahren Goldmine sitzt. Die Technologien werden ja schließlich auf Texte und Dokumente angewandt, die nicht ohne die Sprachen existieren (cf. Fiormonte im Druck).

2. Die Philologien

Wer soll nun diesen Mehrwert kontrollieren, wer die Standards und Regeln für die Anwendung der Technologien auf Dokumente und Texte festlegen, wenn nicht die

Philologien, die sich seit jeher mit dem Phänomen ‚Text‘ in seinen unterschiedlichen Ausformungen und Sprachen sowie mit dem Phänomen ‚Sprache‘ als solchem und seiner Realisierung in den verschiedenen historischen Sprachen und deren Varietäten befassen. Zudem werden ja die Grundlagen der Philologien selbst besonders stark von der Anwendung der Internettechnologien betroffen.

2.1. Digitalisierung der Kulturen und Sprachen

Die europäischen Kulturen sind schließlich dabei, ihr kulturelles Erbe und ihr Wissen zu digitalisieren. Diese Entwicklung ist längst nicht mehr auf die englisch-sprachigen Kulturen begrenzt, sondern - und das interessiert mich als Romanistin natürlich besonders - auch das kulturelle Erbe der romanisch-sprachigen Länder wird digitalisiert und migriert ins WWW. So etwa das monumentale 16 bändige Lexikon des 19. und 20. Jahrhunderts *Trésor de la Langue Française*:

<http://www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlf.txt?CRITERE=BIENVENUE>

die *Biblioteca Italiana Telematica*, deren Ziel es ist, die wichtigsten literarischen italienischen Texte in digitaler Form über das Internet zur Verfügung zu stellen und analysierbar zu machen:

<<http://cibit.humnet.unipi.it/>>

oder das seit 1999 bestehende Projekt der *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*, das der Digitalisierung des bibliographischen, dokumentarischen und kritischen Erbes der spanischen und hispanoamerikanischen Kultur gewidmet ist:

<<http://www.cervantesvirtual.com/>>

Zudem haben immer mehr kulturelle Produkte überhaupt keine papierne Vorlage mehr, sondern existieren ausschließlich digital auf Servern, CD-ROM oder DVD. Streng genommen gehören hierzu auch der *Trésor informatisé* oder alle Texte in den oben genannten Bibliotheken, die ja nicht einfach eine Kopie der gedruckten Quellen sind, sondern zumindest mit Markup angereichert wurden, in neue Kontexte eingebettet sind und über vielfältige Suchfunktionen neue Interaktionen mit den Inhalten erlauben. Schon bald werden auch die kritischen Ausgaben literarischer Werke elektronische Ausgaben sein und das *e-book* wird sich neben dem traditionellen Buch etablieren. Das bedeutet natürlich, dass auch die entsprechenden Varietäten der romanischen Sprachen schon digitalisiert sind bzw. nur noch digital realisiert werden. Wieder andere werden v.a. mit Blick auf die Forschung in eine computerlesbare Form überführt, wie derzeit die gesprochenen Varietäten des Französischen, Italienischen, Portugiesischen und Spanischen im Rahmen des Referenzkorpusprojekts *C-ORAL-ROM*:

<<http://lablita.dit.unifi.it/coralrom/>>

Doch nicht nur die großen, sondern auch die kleineren, d.h. von weniger Personen gesprochenen Sprachen, wie z.B. das Galizische oder Rätoromanische gehen in die digitale Kultur ein, ja nie hatten die Sprechenden von ökonomisch weniger ins Gewicht fallenden Sprachen und Varietäten eine derartige Möglichkeit, mit ihrer Sprache und Kultur weltweit präsent zu sein. Auch sind die Zeiten, als Diakritika wie *ä, ô, è* oder *Č* mühsam umschrieben werden mussten, oder die Diskussion um das *ñ* längst vergessen. Nur noch wenige Mail-Programme haben Probleme mit Sonderzeichen, Browser und html/xml-Editoren ‚verstehen‘ sie längst. Welche Folgen das nicht nur für die Sprachen, Kulturen und das Selbstverständnis der Sprechenden, sondern auch für die Ökonomie oder Politik haben kann, lässt sich derzeit nur erahnen.

2.2. Neue Studiengänge

Um aber ihr Wissen von den Texten und Sprachen in diesen Prozess einbringen und einen Beitrag zur Förderung der Qualität von Inhalten und zur Respektierung des multikulturellen und multisprachlichen Charakters von Europa leisten zu können, brauchen die Philologien einerseits selbst neue Kompetenzen, andererseits müssen sie den im Wissenschafts-,

Bildungs- und Ausbildungssektor, in den sogenannten Sprach-, Inhalts-, Wissens-, Lern-, Kultur- und Unterhaltungsindustrien, den Verlagen und Informations Providern, Museen und Bibliotheken bestehenden Bedarf an Graduierten, die nicht nur die Informationstechnologien, sondern gerade auch die Kulturen, ihre Produkte und Sprachen verstehen, decken helfen. InformatikerIn zu sein reicht nämlich für die Ausschöpfung der Goldmine grundsätzlich nicht aus. Und mit sogenannten Computerführerscheinen ist es auch nicht getan. Sie entsprechen schließlich eher der Alphabetisierung, führen also gewiss nicht zu einem Verständnis der bei der Digitalisierung, der Schaffung von Tools oder von digitalen Medien zur Anwendung kommenden Techniken und formalen Methoden, noch vermitteln sie die Fähigkeit, nach den Implikationen und Folgen ihrer Anwendung auf Kulturprodukte zu fragen. Stattdessen bedarf es dringend der Integration von Philologien und Informatik, die ja die Lehre von der Repräsentation von Information und der Verarbeitung dieser Repräsentationsformen ist.

Das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer solchen Interdisziplinarität ist allerdings an den meisten europäischen Universitäten, anders als in den USA und in Canada, erst im Entstehen begriffen. So darf es nicht verwundern, dass es an kompetenten Leuten mangelt und viele der ausgefeiltesten und interessantesten Projekte auch im Bereich der romanischen Philologien in den USA oder in Canada betrieben werden, wie z.B. das *Decameron Web*, das wir einem gemeinsamen Projekt der Italianistik und der *Scholarly Technology Group* an der *Brown University* verdanken:

<<http://www.brown.edu/Research/Decameron/>>

oder das Projekt Early Modern French Women Writers:

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window. The title bar reads 'WOMEN'S STUDIES DIGITIZATION PROJECT: EARLY MODERN FRENCH WOMEN WRITERS - Microsoft Internet Explorer'. The address bar contains 'http://etrc.lib.umn.edu/frenwom.htm'. The main content area has a yellow background and includes the following text:

UNIVERSITY OF MINNESOTA
 ELECTRONIC TEXT RESEARCH CENTER (ETRC), WILSON LIBRARY, Rm 179

EARLY MODERN FRENCH WOMEN WRITERS:
 A WOMEN'S STUDIES DIGITIZATION PROJECT INITIATIVE

Project Director: **Miranda Remnek**, Coordinator, ETRC
 (m-remn@tc.umn.edu)
 Project Assistant: **Michelle Miller**
 Former Project Assistants: **Mary Skemp, Chris Loomis**

CONTENTS

- **General Information**
 - [Introduction/Steering Committee/Advisory Board](#)
 - [Project Outline](#)
 - [Related Websites](#)
- **Primary Texts**
 - [DIRECT ACCESS to Texts Available \(Alphabetically By Writer\)](#)
 - [List of Texts Available by Period/Links to Supplementary Materials](#)
 - [Texts Selected for Processing](#)
 - [Writers Under Consideration](#)
- **Supplementary Project Materials**
 - [Biographies](#)
 - [Images](#)
 - [Publication Histories](#)
 - [Secondary Studies](#)

The browser's taskbar at the bottom shows several open applications, including 'Eudora', 'Die Sprac...', 'VirusScan...', and 'Dr. Elisabe...'. The system clock shows '13:06'.

<<http://etrc.lib.umn.edu/frenwom.htm>>

Mit Blick auf die europäischen Universitäten kommt denn auch die Sektion “European Studies on formal methods in the Humanities” des von der EU von 1996 bis 2000 geförderten Thematischen Netzwerks *Advanced Computing in the Humanities (ACO*HUM)*¹ zu dem Schluss:

The future of the humanities, and with it the future of universities themselves, will essentially depend on the cultural evolution of the university system with respect to new technologies.” und empfiehlt „the creation of new degrees explicitly qualifying students in computing applied to the humanities or to specific humanities fields. (Smedt et al. 1999: 59)

¹ An diesem Netzwerk war auch die Gerhard-Mercator-Universität beteiligt. Ich selbst habe sie dort vertreten (cf. <http://www.hd.uib.no/AcoHum/>),

<<http://www.hd.uib.no/AcoHum/book/>>

2.2.1. Humanities Computing oder „...die Fortsetzung der Geisteswissenschaften mit anderen Mitteln“

Solche Studiengänge haben jedoch nicht nur den fachspezifischen Umgang mit dem PC, dem Internet, dem WWW etc. oder die Anwendung computationeller Methoden auf traditionelle geisteswissenschaftliche Fragestellungen zu vermitteln, sondern sie müssen die Studierenden auch dazu befähigen, die neuen Medien und das, was sie transportieren und wie sie es transportieren, zu verstehen und kritisch zu hinterfragen, die mit der Digitalisierung der Kultur und des Wissens verbundenen Fragen zu stellen und zu lösen sowie selbst digitale Medien zu entwerfen und zu realisieren. Der Inhalt solcher Studiengänge wird zumeist mit *Humanities Computing* umschrieben.

Das *Humanities Computing*, das Ende der 40er Jahre mit dem Beginn der Arbeit von Pater Busa an seinem *Index Tomisticus* seinen Anfang genommen hat, lässt sich, wie die folgende Darstellung zeigt, definieren als komplexer Forschungsbereich, der sowohl die Praxis der Verwendung des Computers im Sinne eines geisteswissenschaftlichen *agent of perception* als

auch die theoretische Reflektion dieser Praxis hinsichtlich ihrer epistemologischen Konsequenzen betrifft (cf. Meister 2002):²

McCarty / Short (2002)

<<http://www.kcl.ac.uk/humanities/cch/allc/reports/map/mapframe.html>>

2.2.2. Mehrsprachigkeit und Multikulturalität

Diese *intellectual map* entspringt allerdings einer monolingualen und monokulturellen Perspektive, die weitreichende Folgen u.a. für die philologische Forschung und die Digitalisierung von Kulturen und Sprachen hat. So wird, um nur ein Beispiel zu nennen, bei der Entwicklung von Textkodierungsstandards aus der Sicht des Englischen und ausgehend von den auf Englisch produzierten Texten, die Kultur- und / oder Sprachabhängigkeit von Texte ausgeblendet (cf. Fiormonte im Druck). Den nicht-englischen Philologien allgemein

² Die Curricula in den USA und Canada (vgl. zuletzt <http://www.iath.virginia.edu/hcs/dhcs/syllabus.html>) sowie die derzeit an mehreren italienischen Universitäten (Rom, Pisa, Florenz etc.) kurz vor ihrer Realisierung stehenden Studiengänge in *Informatica umanistica*, und die Bestrebungen in Spanien, Studiengänge in *e-Humanidades* einzurichten, basieren insgesamt auf dieser Definition.

und den multikulturellen und mehrsprachigen Philologien wie z.B. der Romanistik im besonderen, kommt deshalb die überaus wichtige Aufgabe zu, ihr Wissen um die Vielfalt von Sprachen und die Bedingtheit kultureller Produkte in die Weiterentwicklung dieses Forschungsbereichs einzubringen und auf eine die kulturelle und sprachliche Vielfalt Europas und der Welt respektierende Perspektive hinzuwirken. Eine solche lässt sich aber längerfristig nur durchsetzen, wenn auch die Graduierten der Philologien mehrsprachig sind.

2.3. Das Projekt einer europäischen, mehrsprachigen Computerphilologie

Dies ist der Hintergrund für das Projekt eines europäischen, mehrsprachigen Studiengangs „Computerphilologie“, der Philologien und Technologien mit einander integriert. Gegenstand dieser im Schnittbereich von Philologien und Informatik angesiedelten Computerphilologie sind die textuellen, an Sprachen gebundenen Kulturprodukte sowie die Sprachen, in denen sie realisiert sind. Ihr Ziel ist die qualitative Mehrung des Wissens und der Wissensmöglichkeiten mit Bezug auf diesen Gegenstandsbereich. Damit hebt sich die hier in Frage stehende und innerhalb des Forschungsbereichs *Humanities Computing* angesiedelte Disziplin ausdrücklich von der im *Handbuch Computerphilologie* propagierten monolingualen und monokulturellen germanistischen Definition von Computerphilologie als mit dem Instrument des Computers betriebener Literaturwissenschaft ab.

2.3.1. CLiP

Das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines europäischen, mehrsprachigen Studiengangs hat sich im Rahmen des internationalen Symposiums *Computers, Literature and Philology* herausgebildet, das zum ersten Mal 1998 an der *School of European Languages and Cultures* der Universität von Edinburgh stattfand. Ausgerichtet wurde es dort von der Italianistik mit Unterstützung der Hispanistik und der Galloromanistik. An diesem Seminar nahmen neben anglo-amerikanischen Protagonisten des *Humanities Computing* v.a. Vertreterinnen und Vertreter der romanischen Philologien teil, um über verschiedene Aspekte des *Humanities Computing* und laufende Projekte zu diskutieren. Die Akten dieses Seminars sind in der Zwischenzeit erschienen:

<<http://www.hcu.ox.ac.uk/publications/clip.html>>

1999 wurde das Symposium dann von der Sapienza in Rom und 2000 von der Universidad de Alicante organisiert. Den Zuschlag für das Jahr 2001 bekam schließlich die Italianistik der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg:

<<http://www.uni-duisburg.de/FB3/CLiP2001/>>

Einer der Schwerpunkte von CLiP 2001 war gerade der Konzeption eines europäischen Studiengangs gewidmet, der speziell die Philologien mit den Informationstechnologien integriert und die Mehrsprachigkeit fördert. Aus der Diskussion um diesen Studiengang ging der Vorschlag hervor, einen Antrag auf Förderung eines Exzellenznetzwerkes im Rahmen des 8. Aufrufs des 5. Rahmenprogramms der EU *Information Society Technologies* (IST) einzureichen. Die Leitung und Koordinierung der Antragstellung wurde der überaus innovativen Gruppe *Gestión del Conocimiento y Nuevas Tecnologías* (GCyNT) der Universidad Castilla-La Mancha (cf. <http://www.uclm.es/gcynt/>) übertragen. GCyNT wird auch CLiP 2002 «Die Herausforderung der Internationalisierung der Kommunikation» in Albacete ausrichten und dabei den mehrsprachigen und multikulturellen Charakter, der im internationalen Kontext u.a. die besondere Bedeutung von CLiP ausmacht, weiter fördern:

CLiP2002

<<http://www.uclm.es/gcynt/clip2002/>>

2.3.2. CHiME

Auf dem Duisburger Symposium CLiP 2001 wurde somit der Grundstein für das von der Universidad Castilla-La Mancha koordinierte europäische Exzellenznetzwerk *Computing & Humanities in Multilingual Europe* (CHiME) gelegt. An diesem Netzwerk sind schon jetzt nicht nur eine Vielzahl von Universitäten und Forschungsgruppen aus der Mehrheit der europäischen Länder beteiligt, darunter auch die Gerhard-Mercator-Universität, sondern auch kleinere und mittlere Betriebe sowie IT-Industrien. Das Ziel des Netzwerkes ist es, die Anwendung und den Gebrauch der Informations- und Kommunikationstechnologien hinsichtlich von qualitativ hochstehenden und den multikulturellen und mehrsprachigen Charakter Europas respektierenden Inhalten zu fördern:

<<http://www.uclm.es/gcynt/chime/>>

Unter den 5 Themenbereichen des Projekts ist einer gerade auch der Bildung und Ausbildung gewidmet. Dieser will, auf der Grundlage u.a. schon bestehender Studiengänge und einer Untersuchung der Bedürfnisse und Erwartungen von inhaltsorientierten europäischen IT-Industrien und kleineren und mittleren Betrieben Richtlinien für einen europäischen, mehrsprachigen BA- und MA-Studiengang *Computerphilologie* konzipieren und ein Konsortium aus europäischen Universitäten schaffen, das den Studiengang, wie in

Duisburg diskutiert, über Präsenzveranstaltungen, Dozierendenmobilität, e-learning und Fernstudium realisiert. Auslandsstudien und Praktika in der europäischen IT-Industrie, in kleineren und mittleren Betrieben oder IT-Projekten in öffentlichen Institutionen sollen obligatorisch sein.

3. Ausblick und Schluss

CHiME wird sich auch am 6. Rahmenprogramm der EU mit einem Antrag beteiligen. Ist es erfolgreich, dann stehen die Chancen gut, dass u.a. das Projekt eines europäischen, mehrsprachigen Studiengangs «Computerphilologie» verwirklicht wird. Damit ließe sich kurzfristig der an den einzelnen Universitäten herrschende Mangel an computerphilologisch qualifiziertem Lehrpersonal beheben und auf längere Sicht ein Beitrag zur Deckung des Bedarfs an mehrsprachigen computerphilologisch gebildeten Graduierten in den Inhaltsindustrien leisten. Aber auch so hat sich der zurückgelegte Weg schon mehr als gelohnt. Es ist ein mehrsprachiges und multikulturelles europäisches Exzellenznetzwerk entstanden, das die Ängstlichkeit, die die geisteswissenschaftlichen Disziplinen daran hindert, ihre strategische Bedeutung bei der Bewältigung der Probleme der Informationsgesellschaft angemessen einzuklagen (cf. Thaller 2001), durchbricht und mit Blick auf die digital vermittelten Inhalte den Philologien, als dem Raum, wo die textuellen Kulturprodukte und die verschiedenen historischen Sprachen zu Wissen werden, die ihnen gebührende Rolle zuspricht.

Bibliographie

- Fiormonte, Domenico (im Druck): „Il dibattito internazionale sull’informatica umanistica: formazione, tecnologia e primato delle lingue“, in: *Giuseppe Gigliozzi e l’Informatica applicata ai testi letterari: In memoriam* (= Testo & Senso). Roma: Euroma - La Goliardica.
- [Limes] (2001): *I Signori della Rete. I mondi di Internet, le frontiere delle comunicazioni, la guerra dei bottoni*. Limes - Quaderno Speciale 1.
- McCarty, Willard / Short, Harold (2002): “Mapping the field”, in: *A Roadmap for humanities computing* <<http://www.kcl.ac.uk/humanities/cch/allc/reports/map/>> (25.08.2002).
- Meister, Jan Christoph (2002): „»Think Big«: Disziplinarität als wissenschaftstheoretische Benchmark der Computerphilologie“, in: *Jahrbuch für Computerphilologie - online* <<http://computerphilologie.uni-muenchen.de/ejournal.html>> (25.08.2002).
- Millán, José Antonio (2001): *Internet y el Español*. Madrid: Fundación Retevision.
- Nerbonne, John (1999): “Humanities Computing: A Federation of Disciplines”, in: *Is Humanities Computing an Academic Discipline*, Series organized by John Unsworth, University of Virginia, Oct. 29 1999 <<http://www.iath.virginia.edu/hcs/nerbonne.pdf>> (25.08.2002)

Smedt, Koenraad de et al. (1999): *Computing in Humanities Education. A European Perspective*. Sokrates/Erasmus Thematic Network Project on Advanced Computing in the Humanities, University of Bergen.

Thaller, Manfred (2001): "Brücken schlagen oder zerschlagen? Das Fach Historisch-Kulturwissenschaftliche Fachinformatik an der Universität zu Köln", *CLiP 2001*, 06-09.12.2001, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg <http://www.uni-duisburg.de/FB3/CLiP2001/abstracts/Thaller_de.htm> (25.08.2002).